

FLUXO DIGITAL NA RESOLUÇÃO DE CASO COMPLEXO EM ENDODONTIA: UM RELATO DE CASO

¹Lucas Ribeiro CÔMAR

²Bruno SALVADOR

³Pamella Aparecida MAZIERO

⁴Alexandre Luis BORTOLOTO

⁵Sandriane MORENO

Recebido: outubro 2024

Revisado e aceito: março 2025

DOI [10.5281/zenodo.15365485](https://doi.org/10.5281/zenodo.15365485)

RESUMO

A endodontia guiada ou *endoguide* é uma ferramenta no tratamento endodôntico de dentes com calcificação de canais radiculares, *dens in dente* e remoção de retentores intracanaís. Permite segurança, eficácia e previsibilidade, principalmente nos casos em que a endodontia convencional ou a microscopia não obtiveram sucesso. O guia é confeccionado em acrílico, a partir de imagens obtidas de tomografia computadorizada *Cone Beam* (TCCB) e escaneamento intraoral. Após posicionados em boca, estes guias orientam o local exato da direção de brocas específicas e possibilitam um acesso direto ao canal radicular calcificado. Este relato de caso descreve o tratamento endodôntico do elemento dentário #22, utilizando um guia endodôntico cirúrgico, em uma paciente do gênero feminino, de 24 anos de idade, com diagnóstico de calcificação em terço médio-cervical e lesão periapical. O caso tem preservação de 8 meses e, por meio do controle radiográfico, verificou-se que a saúde periapical está em reestabelecimento. O acesso endodôntico guiado é uma ferramenta alternativa ao tratamento endodôntico convencional. Ele permite uma localização mais previsível e rápida de canais radiculares calcificados e com menor perda de estrutura, em relação ao acesso endodôntico tradicional.

Palavras-chaves: Tratamento do Canal Radicular. Endodontia. Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico.

¹ Especialista em Endodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandic (Campinas-SP). Francisco Beltrão, Paraná. E-mail: lucas.comaar@gmail.com.

² Graduando em Odontologia. Centro Universitário Unisep (CEUUN). Francisco Beltrão, Paraná. E-mail: brunosalvador_@outlook.com.br.

³ Graduanda em Odontologia. Centro Universitário Unisep (CEUUN). Francisco Beltrão, Paraná. E-mail: pamella-maziero@hotmail.com.

⁴ Mestrado em Odontologia, Especialização em Endodontia, Radiologia e Imaginologia Odontológica. Faculdade Herrero. Professor da Especialização e Apefeiçoamento em Endodontia. Cascavel, Paraná. E-mail: alexandre.bortoloto@hotmail.com.

⁵ Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, Especialização em Endodontia. Centro Universitário Unisep (CEUUN) - Professora das disciplinas de Odontologia Pediátrica, Clínica Infantil I e II e Clínicas Integradas. Francisco Beltrão, Paraná. E-mail: sandriane@unisep.edu.br.

DIGITAL FLOW IN COMPLEX CASE RESOLUTION IN ENDODONTICS: A CASE REPORT

ABSTRACT

Guided endodontic is a tool used on endodontics treatment of teeth with calcified radicular canal, dens in tooth, and intracanal retainers removal, allowing safety, efficiency and predictability, specially on cases where conventional endodontics or microscopy were unsuccessful. The guide is fabricated in acrylic based on images gathered from the Cone Beam Computed Tomography (CBCT) and intraoral scanning. After the drills is positioned, the guide orientates towards the exact location and direction of a specific drill, providing a direct approach to the calcified radicular canal. The case study describes an endodontic treatment on the maxillary lateral incisor, using an endodontic guide surgery, on a female patient, 24 years of age, diagnosed with calcification on cervical middle third and periapical damage. The case has been in observation for 8 months and using radiographic control, certified that the periapical health is recovering. The endodontic guided access is an alternative tool to the conventional endodontic treatment. It allows for a faster and more predictable localization of a calcified radicular canal with minimal structural losses in relation to the traditional endodontic access.

Keywords: Root Canal Therapy. Endodontics. Cone-Beam Computed Tomography.

1 INTRODUÇÃO

A endodontia é a área da Odontologia que objetiva a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que acometem a polpa e a região periapical¹. O tratamento endodôntico tem como finalidade manter e recuperar a função do elemento dentário por meio da eliminação do tecido pulpar infectado, criando um ambiente que

permita a cura dos tecidos periapicais e previna o desenvolvimento da periodontite apical. Com isso, assegura a sua permanência e atuação no sistema estomatognático^{2,3}. Este processo é constituído por etapas sequenciais que exigem correta execução para o seu sucesso⁴. Assim sendo, a abordagem de um canal radicular calcificado pode ser desafiadora^{5,6}.

O processo de calcificação pulpar é

comumente correlacionado a pacientes com idade avançada e dentes com histórico de trauma, cárie ou tratamento ortodôntico⁴. Nesses casos, na técnica endodôntica convencional há possibilidade de desgastes excessivos em dentina saudável, fratura de instrumento, perfurações radiculares e conseqüentemente, uma maior probabilidade de falha durante o tratamento^{7,8}.

Considerando os desafios encontrados no dia a dia do endodontista, e a necessidade de previsibilidade nos tratamentos endodônticos, a endodontia atualmente tem avançado científica e tecnologicamente⁹. A endodontia guiada, também designada *Endoguide*, surge nesse cenário, como uma ferramenta que permite um acesso preciso, e cujos resultados não sofrem interferência da experiência do operador^{10,11}. Este guia cirúrgico endodôntico é confeccionado a partir de um planejamento virtual. Para isto, é necessária uma tomografia computadorizada *cone beam* (TCCB), que fornece a representação morfológica 3D do canal radicular, e um escaneamento intraoral. Os modelos 3D impressos em acrílico atuam como guia durante o acesso cavitário, por meio de brocas previamente planejadas, os quais previnem danos iatrogênicos à estrutura dentária e melhoram o prognóstico do tratamento^{12,13}.

Somando-se ao aprimoramento da técnica e ao aumento do seu uso, suas aplicabilidades clínicas se expandiram e a endodontia guiada vem sendo indicada em dentes calcificados, casos complexos

de malformação, como *dens in dente*, retratamentos endodônticos, cirurgias periapicais e em remoções de retentores intracanalais estéticos^{14,9,6}.

Considerando a importância dessa nova técnica no cenário contemporâneo, o presente estudo tem como objetivo relatar um caso clínico de endodontia guiada em um elemento dental com canal calcificado.

2 RELATO DE CASO CLÍNICO

O presente relato de caso foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Unisep (CEUNN) sob CAAE: 48037521.2.0000.5230 e aprovado conforme parecer nº. 4.802.541.

Paciente do gênero feminino, 24 anos de idade, procurou tratamento odontológico com queixa principal de dor na região anterior superior. Relatou que já havia passado por alguns profissionais para realizar o tratamento endodôntico, porém nenhum conseguiu acessar o mesmo. Além disso, não se recorda de ter sofrido algum trauma na região, mas relatou o uso de aparelho ortodôntico durante alguns anos. No exame clínico constatou-se dor à palpação na região apical dos dentes #21 e #22 e no exame radiográfico a presença de uma lesão periapical circunscrita aos mesmos elementos (Figura 1).

Figura 1 - Radiografia inicial.

Fonte: autores.

O primeiro plano de tratamento proposto à paciente foi o tratamento endodôntico convencional dos elementos. Após sua aprovação, assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o tratamento foi iniciado.

Previamente ao acesso endodôntico nos dentes #21 e #22, a paciente fez bochecho com digluconato de clorexidina a 0,12% (PerioGard®), por 1 minuto. Após a anestesia tópica com benzocaína 20% (Benzotop) realizou-se a anestesia infiltrativa, na região periapical dos elementos, com Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 (DFL). Na sequência, isolamento absoluto dos dentes, abertura coronária com ponta diamantada 1014 HL (KG Sorensen), pela face palatina do dente #21

e remoção da restauração provisória do dente #22. Com o auxílio do microscópio operatório (Alliance®) iniciou-se a tentativa de localização do canal radicular do elemento #22 e preparo químico-mecânico do dente #21. Neste, colocou-se uma medicação intracanal com Paramonoclorofenol Canforado, Hidróxido de Cálcio P.A. e Propilenoglicol e, em ambos, foram realizadas restaurações provisórias com cimento de ionômero de vidro. Como medicação sistêmica foram prescritos: Amoxicilina 500 mg, a cada 8h, por 10 dias; Ibuprofeno 600 mg, a cada 12h, por 3 dias e Dipirona 500 mg, a cada 8h, enquanto houvesse dor.

Devido ao canal radicular do elemento #22

estar calcificado e as tentativas de sua localização não alcançadas, Tomografia Computadorizada

Cone Bean (TCCB) foi solicitada à paciente (Figura 2).

Figura 2 - Tomografia Computadorizada *Cone Bean* (TCCB).

Fonte: autores.

Ao avaliar as imagens tomográficas, notou-se uma calcificação no terço cervical do dente #22 e uma extrema atresia até terço médio (Figura 3). Sendo assim, foi proposto um segundo plano de tratamento à paciente. Este consistiu no uso de guia cirúrgico. A partir disso, solicitou-se o

escaneamento digital (Figura 4) que somado à TCCB previamente realizada, auxiliaram no planejamento e confecção do guia cirúrgico (Figuras 5 e 6). Este então, sendo obtido com uma impressora 3D, em resina acrílica.

Figura 3 - Calcificação do canal radicular.

Fonte: autores.

Figura 4 - Escaneamento intraoral digital.

Fonte: autores.

Figura 5 - Planejamento do guia cirúrgico.

Fonte: autores.

Figura 6 - Planejamento do guia cirúrgico.

Fonte: autores.

Com o guia finalizado, foi realizada uma minuciosa avaliação da sua adaptação na arcada

(Figura 7). Uma anilha metálica foi fixada no guia impresso, precisamente no local de acesso ao

dente e canal radicular, com o intuito de reduzir o atrito da fresa e evitar o desgaste do material. Da mesma forma descrita anteriormente, a técnica anestésica foi realizada. O guia foi encaixado de

forma precisa, mas não fixado aos dentes, para demarcar com um grafite, na face palatina, o orifício correspondente à direção de entrada da broca.

Figura 7 - Adaptação do guia.

Fonte: autores.

Figura 8 - Especificação da broca. Neodent, 2021.

Fonte: autores.

Utilizou-se o motor endodôntico X-Smart Plus (Dentsply/Sirona) associado a uma broca cirúrgica de aço inoxidável (103.395 Ø 1.3 mm – Neodent), sob irrigação com soro fisiológico a 0,9% (Figura 8) para realização do acesso. O guia

permitiu que a broca trabalhasse em dentina, no comprimento total do canal calcificado (Figura 9). A mesma atingiu sua posição final quando sua porção mais larga se encostou à anilha contida no guia (Figuras 10 e 11).

Figura 9 - Acesso ao canal radicular calcificado.

Fonte: autores.

Figura 10 - Comprimento total de trabalho da broca.

Fonte: autores.

Na sequência, o guia foi removido e o dente isolado com lençol de borracha (Sanctuary, K-dent) e grampo número 206 (KSK) para dar continuidade ao tratamento endodôntico.

Com o auxílio do microscópio operatório, uma lima endodôntica tipo K-File #15 (Dentsply/Sirona) foi utilizada para exploração do canal radicular. O comprimento de trabalho foi determinado com o auxílio do localizador apical Romiapex A-15 (Romidan) e confirmado com uma radiografia periapical (Figura 12). A instrumentação do canal radicular foi efetuada com o sistema recíprocante Wave One Gold 25.07 (Dentsply/Sirona) e irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5% (Asfer Soda Clorada 2,5%). Findada a

etapa de preparo químico-mecânico foi realizada a prova do cone principal FM (Odous de Deus) e secagem do canal com pontas de papel absorvente (Tanari). O canal radicular foi obturado por meio da técnica híbrida de Tagger (cones de guta percha e condensador de McSpaden – Dentsply/Sirona) e cimento endodôntico AH Plus (Dentsply/Sirona) (Figura 13). A cavidade de acesso foi limpa com álcool etílico e, por fim, o dente foi provisoriamente restaurado com resina composta. Atualmente, a paciente está em acompanhamento há 8 meses e não apresenta nenhuma sintomatologia dolorosa. Além disso, a área radiolúcida periapical vem regredindo de forma satisfatória (Figura 14).

Figura 11 - Rompimento total da calcificação / acesso ao canal.

Fonte: autores.

Figura 12 - Confirmação do comprimento de trabalho.

Fonte: autores.

Figura 13 - Obturação do canal radicular.

Fonte: autores.

Figura 14 - Radiografia de controle com 8 meses de preservação.

Fonte: autores.

3 DISCUSSÃO

O tratamento ortodôntico em adultos felizmente vem aproximando gradativamente a Ortodontia e a Endodontia na prática clínica, mas ainda falta muito para que ambas convivam, compreendendo os fundamentos uma da outra. Ao longo dos anos observam-se alterações significativas no tecido pulpar, influenciadas por mudanças no seu próprio metabolismo e fluxo sanguíneo, as quais contribuem para uma série de outras alterações. É consensual que o tratamento ortodôntico provoca uma resposta inflamatória no tecido pulpar, resultando em alterações histológicas, caracterizadas principalmente por

alterações na rede vascular e pela formação de tecido fibrótico. No entanto, nada indica que o tratamento ortodôntico, quando efetuado corretamente e com recurso a intensidades de força adequadas, induza a perda de vitalidade²⁶.

A resposta inflamatória à agressão da mecânica ortodôntica é representada pelas mudanças das camadas de odontoblastos, edemas dos tecidos conjuntivos, presenças de macrófagos, aumento de células progenitoras e fibroblastos. O fator de transformação do crescimento beta, liberado durante o processo inflamatório na polpa, após a aplicação da força ortodôntica, é responsável não só pela estimulação de dentina reacionária, mas também pela estimulação da

reparação dentinária. Mas, no trauma controlado induzido pela força ortodôntica, as remoções inflamatórias dos mediadores e curas de células danificadas espontaneamente, são impedidas pelas limitações das paredes dentinária; que interferem nas dilatações ativas das arteríolas, causando aumento na pressão da polpa e compressão do retorno venoso, então o organismo reage com deposição de dentina terciária nas secções coronais e radiculares²⁷.

Em suma, grande parte das alterações pulpares que surgem como resposta ao tratamento ortodôntico parecem estar associadas à redução do fluxo sanguíneo pulpar, além disso, grande parte destas alterações são transitórias e não comprometem a integridade pulpar. No entanto, tudo isto depende de uma prática clínica adequada, o uso de forças de maior intensidade pode aumentar a severidade e a incidência de algumas alterações. A patogênese das alterações pulpares induzidas pelo tratamento ortodôntico permanece parcialmente elucidada. A complexidade das alterações pulpares ortodônticas exige investigações adicionais para distinguir fatores etiológicos.²⁸

Um canal radicular calcificado por si só não determina a necessidade de tratamento endodôntico, a menos que ocorra necrose pulpar, situação que é considerada eventual, esporádica, infrequente ou ocasional¹⁸. Quando a terapia endodôntica é indicada recomenda-se que um especialista, com mais

habilidade, realize o tratamento, mesmo sabendo que não há garantia de que as dificuldades associadas ao tratamento de canais calcificados desapareçam¹². Sendo assim, a endodontia guiada pode ser uma ferramenta para uma melhor abordagem de canais calcificados. Considera-se que a técnica pode facilitar o tratamento endodôntico de casos complexos, para operadores não tão qualificados, pois proporciona a máxima conservação da estrutura dentária coronária, além de um risco reduzido de perfuração radicular e um menor tempo de trabalho¹⁹.

O tratamento endodôntico, a partir da associação de instrumentos mecânicos, desinfecção e obturação dos canais radiculares, busca prevenir ou tratar a periodontite apical. Isto pode ser um desafio quando o canal radicular se apresenta parcial ou totalmente obliterado por calcificação²⁰.

A Associação Americana de Endodontia (AAE) classifica os canais calcificados como casos de alta complexidade, nos quais se encontram inúmeras adversidades. Dentre elas, destacam-se a dificuldade de identificação dos canais radiculares, preparo excessivo do acesso, perfurações, fratura de instrumentos e, como consequência, o prognóstico tende a ser ruim¹⁹.

Tendo em vista o crescimento da odontologia digital durante os últimos anos, é provável que a combinação das informações obtidas a partir de TCCB e escaneamentos digitais se tornem habituais no futuro, o que permitirá a

utilização do tratamento endodôntico guiado, rotineiramente na prática clínica.

A TCCB, criada especificamente para uso odontológico, é um exame de imagem capaz de avaliar, localizar, diagnosticar e produzir imagens tridimensionais das estruturas maxilofaciais. Nestas, estão incluídos os dentes e seus tecidos circundantes e permite uma quantificação das suas relações e volumes espaciais^{21,22}. Fornece uma melhor visão da morfologia dental, auxilia na identificação correta do número de canais, morfologia radicular, diagnóstico de calcificações, reabsorções, fraturas e patologias periapicais^{23,9}.

A representação tridimensional (3D) das estruturas orais obtidas por meio da TCCB, quando associadas aos dados das superfícies topográficas dos dentes, adquiridas por meio de *scanners* ópticos intraorais ou por meio dos moldes convencionais escaneados em laboratório, permitem projetar virtualmente o guia 3D^{24, 25}.

Por outro lado, a técnica apresenta algumas limitações como custo elevado, perda da estrutura dentinária, modificação da geometria natural do canal radicular, dificuldade do uso do guia em dentes posteriores, que ocorre devido ao acesso limitado ao gabarito do guia, e a dependência do uso de brocas da implantodontia¹¹. Mas é evidente que a impressão 3D do guia emerge como uma revolução transformadora, elevando a precisão, personalização e eficiência, além de um custo reduzido quando comparado com fresadoras,

devido a matéria-prima do guia.

Rotineiramente, esta opção terapêutica parece estar distante da realidade profissional, devido aos gastos necessários para o planejamento tridimensional e à fabricação do guia. No entanto, é preciso levar em consideração que nestes custos o tempo de cadeira tende a ser reduzido, há menor risco de iatrogenia e uma boa relação custo-benefício, no caso de falha do tratamento endodôntico convencional e, conseqüentemente, perda do elemento dentário. Isto, por si só, já seriam algumas das justificativas para a escolha da técnica.

4 CONCLUSÃO

Este relato de caso oferece uma alternativa de acesso aos canais radiculares com calcificações. Com base nos conhecimentos encontrados na literatura e no presente trabalho, o guia cirúrgico endodôntico, obtido a partir das imagens da TCCB associadas às imagens do escaneamento intraoral, permitiu uma localização mais previsível e rápida do canal radicular calcificado. Este caso está em preservação, porém já evidencia melhora da condição periapical do elemento tratado.

REFERÊNCIAS

1. Moreno-Rabié C, Torres A, Lambrechts P,

- Jacobs R. Clinical applications, accuracy and limitations of guided endodontics: A systematic review. *Int Endod J.* 2020 Feb;53(2): 214-31.
2. Espíndola ACS, Passos CO, Souza EDA, Santos RA. Avaliação do grau de sucesso e insucesso no tratamento endodôntico. *RGO - Rev Gauc Odontol.* 2002;50(3):164-6.
 3. Alley BS, Kitchens GG, Alley LW, Eleazer PD. A comparison of survival of teeth following endodontic treatment performed by general dentists or by specialists. *Oral Sur Oral Med Oral Pat Oral Rad End.* 2004;98(1):115-8.
 4. Gil AC, Nakamura VC, Lopes RP, Lemos EM, Calil E, Amaral KF. Revisão contemporânea da obturação termoplastificada, valendo-se da técnica de compactação termomecânica. *Rev Saud.* 2009;3(3):20-9.
 5. Robertson A, Andreasen FM, Bergenholtz G, Andreasen JO, Norén JG. Incidence of pulp necrosis subsequent to pulp canal obliteration from trauma of permanent incisors. *J Endod.* 1996;22(10):557-60.
 6. Maia LM, Toubes KM, Moreira Júnior G, Tonelli SQ, Machado V de C, Silveira FF, et al. Guided endodontics in nonsurgical retreatment of a mandibular first molar: a new approach and case report. *Iran Endod J.* 2020 May;15(2):111-6.
 7. Zehnder MS, Connert T, Weiger R, Krastl G, Kühl S. Guided endodontics: accuracy of a novel method for guided access cavity preparation and root canal location. *Int Endod J.* 2016;49(10):966-72.
 8. Doranala S, Vemisetty H, Punna R, Alwala AM. Endodontic management of canal calcification in maxillary central incisor using 3d prototyping technique: a case report. *J. Adv. Oral Res.* 2020;11(1):93-6
 9. Maia LM, Moreira Júnior G, Albuquerque RC, de Carvalho Machado V, da Silva NRFA, et al. Three-dimensional endodontic guide for adhesive fiber post removal: a dental technique. *J Prosthet Dent.* 2019 Mar;121(3):387-90.
 10. Ali A, Arslan H. Guided endodontics: a case report of maxillary lateral incisors with multiple dens invaginatus. *Restor Dent Endod.* 2019;44(4):38.
 11. Krastl G, Zehnder MS, Connert T, Weiger R, Kühl S. Guided endodontics: a novel treatment approach for teeth with pulp canal calcification and apical pathology. *Dent Traumatol.* 2016;32(3):240-6.
 12. Connert T, Zehnder MS, Weiger R, Kühl S, Krastl G. Microguided endodontics: accuracy of a miniaturized technique for apically extended access cavity preparation in anterior teeth. *J Endod.* 2017;43(5):787-90.
 13. Patel S, Brown J, Semper M, Abella F, Mannocci F. European society of endodontology position statement: use of cone beam computed tomography in endodontics: european society of endodontology (ese) developed by. *Int Endod J.* 2019;52(12):1675-8.
 14. Lara-Mendes STO, Barbosa CFM, Machado

VC, Santa-Rosa CC. A new approach for minimally invasive access to severely calcified anterior teeth using the guided endodontics technique. *J Endod.* 2018;44(10):1578-82.

15. Piattelli A, Trisi P. Pulp obliteration: a histological study. *J Endod.* 1993 May;19(5):252-4.

16. Berès F, Isaac J, Mouton L, Rouzière S, Berdal A, et al. Comparative physicochemical analysis of pulp stone and dentin. *J Endod.* 2016 Mar;42(3):432-8.

17. Choi SC, Park JH, Pae A, Kim JR. Retrospective study on traumatic dental injuries in preschool children at kyung hee dental hospital, seoul, south korea. *Dent Traumatol.* 2010;26(1):70-5.

18. Oginni AO, Adekoya-Sofowora CA, Kolawole KA. Evaluation of radiographs, clinical signs and symptoms associated with pulp canal obliteration: an aid to treatment decision. *Dent Traumatol.* 2009;25(6):620-5.

19. Shah PK, Chong BS. A web-based endodontic case difficulty assessment tool. *Clin Oral Investig.* 2018;22(6):2381-8.

20. Gaudin A, Pérez F, Galicia J. Digital technology in endodontics. In: *Digital restorative dentistry.* Springer Sci Rev; 2019. p. 229-44.

21. Schulze R, Heil U, Gross D, Bruellmann DD, Dranischnikow E, et al. Artefacts in CBCT: a review. *dentomaxillofac radiol.* 2011 Jul;40(5):265-73.

22. Jung W, Park S, Shin H. Combining volumetric dental CT and optical scan data for teeth modeling. *Comput Aided Des.* 2015;67(68):24-37.

23. Caputo BV, Noro Filho GA, Salgado DMR de A, Zambrana JRM, Giovani EM, et al. Estudo da tomografia computadorizada de feixe cônico na avaliação morfológica de raízes e canais dos molares e pré-molares da população brasileira. *Odonto.* 2015;22(43-44): 63-9.

24. Coutinho KD, Guerra PV de A, Amorim NDM de, Ferreira MAC, Coutinho GKB, et al. Reconstrução de imagens tomográficas tipo dicom pela técnica de vetorização aplicada a fabricação de próteses via prototipagem rápida. *Rev Bras Inov Tec Saud.* 2015Jan;4(4)1-11.

25. Anderson J, Wealleans J, Ray J. Endodontic applications of 3D printing. *Int Endod J.* 2018;51(9):1005-18.

26. Consolaro R. Análise do complexo dentinopulpar em dentes submetidos à movimentação dentária induzida em ratos. [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2005.

27. Consolaro A, Consolaro RB. Fez a endodontia: e agora? Quando movimentar? Fundamentos biológicos. *Rev Clin Ortod Dental Press.* 2013 jun/jul;12(3):123-8.

28. De castro JLM. Alterações pulpares decorrentes do tratamento ortodôntico: uma revisão de literatura. [monografia]. Sete Lagoas:

Facsete; 2018.